

ПРОГНОЗЫ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ

ШАРИПОВА ЛАТИФА ХАКИМОВНА

Ассистент кафедры клинических наук
Зармедовский университет Бухарский кампус

Резюме. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – это злокачественное заболевание системы кроветворения, состоящее в появлении опухолевого клона из клеток линий лимфоидной дифференцировки, составляющего не менее 25% от других ядерных клеточных элементов, и в своем естественном течении неизбежно приводящее к фатальному исходу. Составлена специально разработанная карта – анкета больных лейкозом. Анкета содержит сведения о состоянии здоровья родителей, их социальном положении, наличии профессиональных вредностей, вредных привычек. Проведенное исследование позволило установить влияние на возникновение и прогноз острых лейкозов следующих факторов: осложненное течение беременности матерей, нерационального искусственного питания ребенка, вредные привычки и материально-социальное положение родителей.

Ключевые слова. Острый лимфобластный лейкоз, наследственность, социальные аспекты, исходы лейкозов у детей.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – это злокачественное заболевание системы кроветворения, состоящее в появлении опухолевого клона из клеток линий лимфоидной дифференцировки, составляющего не менее 25% от других ядерных клеточных элементов, и в своем естественном течении неизбежно приводящее к фатальному исходу [1-4].

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) может встречаться у лиц любого возраста, начиная с младенческого возраста и заканчивая пожилым, однако максимальные значения заболеваемости приходятся на детский возраст (60% пациентов ОЛЛ моложе 20 лет). ОЛЛ является самой распространенной опухолью кроветворной ткани у детей, составляя 30% всех злокачественных опухолей детского возраста. У пациентов моложе 15 лет ОЛЛ диагностируется в 75% случаев всех острых лейкозов (далее – ОЛ). Пик заболеваемости ОЛЛ приходится на возраст 3–4 года, затем частота его снижается, и второй подъем, хотя не столь существенный, отмечается в возрасте 50–60 лет. В РФ в 2014 г. диагноз ОЛЛ был установлен у 1731 пациента, половина из которых – это лица моложе 18 лет.

Пик заболеваемости лейкозом у детей приходится на возраст 3-4 года. В связи с наблюдаемой в последние десятилетия тенденцией к росту заболеваемости лейкозом и сохраняющейся высокой летальностью проблема лейкозов у детей стала особенно актуальной для практического здравоохранения

Острые лейкозы - гетерогенная группа клональных опухолевых заболеваний кроветворной ткани, характеризующаяся:

- неконтролируемой пролиферацией,
- нарушением дифференцировки,
- накоплением в костном мозге и периферической крови незрелых гемопоэтических клеток

Особенно чувствительны к воздействию электромагнитного излучения дети школьного возраста, организм которых еще не сформировался: даже всего несколько часов в неделю, проведенных около компьютера, опасны для их здоровья. В 2001 году в США опубликованы

данные по увеличению количества заболеваний детей лейкозом, которые более 2 часов в день играли на компьютере и в видео игры.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Острый лейкоз заканчивается летально без лечения в 100%. До эры химиопрепаратов все больные погибали в течение 3 месяцев от инфекций либо геморрагий.

За 50 лет достигнуты большие успехи в терапии лейкозов – 5 выживаемость – 70%, а в ряде случаев *выздоровление*.

Цель работы.

Выявить зависимость прогноза лейкоза от состояния образа жизни родителей и материального состояния их.

Материалы и методы исследования.

Составлена специально разработанная карта – анкета больных лейкозом. Анкета содержит сведения о состоянии здоровья родителей, их социальном положении, наличии профессиональных вредностей, вредных привычек. Также уделяется внимание состоянию здоровья матери во время беременности, характеру вскармливания ребенка. Учитывается также материальное обеспечение семьи и ряд других факторов.

При заполнении карты использовали следующую медицинскую документацию – История болезни (форма № 3), История развития ребенка

(форма № 112), Карту диспансерного учета (форма № 3), устный опрос матерей

Результаты исследования

Под наблюдением находились 75 детей в возрасте от 1 до 15 лет, находящихся в Бухарском областном детском медицинском многопрофильном центре с 2022 по 2024 годы. Дети городского населения составляли – (18) 24 %, Дети сельской местности – (57) 76%, Мальчики- (45) 60%, Девочки – (30) 40%

Состояние здоровья родителей

Матери детей, страдающих острым лейкозом, чаще страдали анемией различной степени– 75(%) в I триместре беременности. У 35% из них была зарегистрирована угроза прерывания беременности в различных периодах. Также 42% из них в первом триместре переболели заболеваниями верхних дыхательных путей, ССС, органов пищеварения, почек и т.д.

Почти 75% из них страдали токсикозом I и II половины беременности, только 25% не болели никакими заболеваниями. Изучая характер вскармливания детей до 1 года выявлено следующее: кормили ребенка только материнским молоком до 1 года – 12,5%, кормили ребенка материнским молоком до 6 мес – 25,5%, кормили ребенка искусственными смесями и коровьим молоком до 1года - 46,6%, находились на смешанном вскармливании до 6 мес – 15,4%.

Анализируя вредные привычки родителей обнаружено что не имели случаев злоупотребления алкоголем и курением среди матерей, число отцов – курильщиков 76,8%, злоупотребление алкоголем у отцов – составлял – 12,5%

При анализе материального состояния родителей выявлено что дети не получившие полихимиотерапию проживали в плохих жилищных условиях, что составляет уровень смертности почти 87% (27) на первом полугодии после заболевания острым лейкозом. При хороших материально – бытовых условиях, когда была возможность получить ПХТ по схеме Москва –Берлин – 91% прожили до 1 года и больше и у некоторых из них ремиссия

продолжалась более 3 лет, т.е. у 58,6% (44) детей с ОЛ. Смертность составляла на 1 год заболевания детей - 31 (41,3%)

С рождения до 1 года – 5 детей умерли в течении 2 – 3 месяцев после выявления лейкоза, причем у 1 из них выявлено заболевание сразу после рождения на 2 день, у которой был летальный исход в течении 3 дней. В возрасте 1 – 2 лет – 45%, 2-7 лет – 18%, 10-15 лет – 37%

Заключение результатов исследования

1. Матери детей лейкозом во время беременности чаще страдали анемией, инфекционными и другими заболеваниями.

2. У детей, находящихся на искусственном вскармливании заболеваемость острым лейкозом, было выше.

3. Смертность детей от острого лейкоза на 1 году жизни и в возрасте 2 – 7 лет выше, по отношению других возрастов.

4. Вредные привычки родителей в виде курения и употребления алкоголя повышает риск развития лейкоза у детей раннего возраста.

5. Раннее применение ПХТ увеличивает продолжительность жизни у детей.

Вывод

Таким образом, проведенное исследование позволило установить влияние на возникновение и прогноз острых лейкозов следующих факторов: осложненное течение беременности матерей, нерационального искусственного питания ребенка, вредные привычки и материально-социальное положение родителей.

Список литературы:

1. Алгоритмы диагностики и протоколы лечения заболеваний системы крови. Под ред. В.Г. Савченко. М.: Практика; 2018: 887–959.

2. Савченко В.Г., Паровичникова Е.Н. Острые лейкозы // Клиническая онкогематология: руководство для врачей. Под ред. Волковой М.А.. 2-е изд., перераб. и доп. 2007. Р. 409–502.

3. Swerdlow S.H. et al. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Revised 4th ed. Lyon, France: International Agency for Research in Cancer (IARC) / ed. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H T.J. 2017. 585 p.

4. Brown P.A. et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Acute Lymphoblastic Leukemia. Version 2.2019. 2019. 115 p.

5. Румянцев А.Г. Эволюция лечения острого лимфобластного лейкоза у детей: эмпирические, биологические и организационные аспекты // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2015. Vol. 14, № 1. Р. 5–15.

6. Масчан М.А., Мякова Н.В. Острый лимфобластный лейкоз у детей // Вместе против рака. 2006. Vol. 1–2. Р. 50–63